

КАЛИБРОВОЧНЫЙ ИИ-РЕЦЕНЗЕНТ: АЛГОРИТМ СОПОСТАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ С ВЫСОКИМ И НИЗКИМ ПОРОГОМ ВХОДА

Кравцов Геннадий Григорьевич

директор научно-исследовательского Центра «Прикладная статистика»

E-mail: 62abc@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3405-1461>

Аннотация

Традиционные системы ранжирования журналов измеряют цитируемость, а не качество публикаций. Отдельного внимания заслуживают издания с низким порогом входа, предлагающие фактически гарантированную публикацию. Это ставит вопрос о реальном качестве публикаций в таких журналах.

Цель — апробировать алгоритм сопоставления научных журналов с высоким и низким порогом входа на основе калиброванного ИИ-рецензента.

Методология. Предложена двухуровневая архитектура: на первом этапе из последнего выпуска каждого журнала формируется случайная выборка из 7 статей, которые независимо оцениваются ИИ-рецензентом (10 прогонов). Определяются сильнейшая, медианная и слабейшая позиции. На втором этапе проводится конкурентное попарное сравнение одноранговых статей в едином контексте. Апробация выполнена на двух журналах технического профиля, контрастных по порогу входа.

Результаты. Изолированные оценки создают ложное впечатление сопоставимости журналов (артефакт калибровки). Конкурентное сравнение выявило прогрессирующий разрыв: для лучших статей отставание low-barrier журнала составило 14,2 балла (17%), для медианных — 26,9 балла (42%), для слабейших — 27,2 балла (54%).

Заключение. Предложенный алгоритм позволяет исследователям и редакциям самостоятельно сопоставлять журналы по реальному качеству публикаций, а не по косвенным библиометрическим показателям. Метод воспроизводим, не требует подписки на коммерческие базы данных и может быть применён для любой предметной области.

Ключевые слова: ИИ-рецензент, сопоставление журналов, порог входа, low-barrier journals, калибровка ИИ, качество научных публикаций, двухуровневая архитектура.

CALIBRATED AI REVIEWER: AN ALGORITHM FOR COMPARING SCIENTIFIC JOURNALS WITH HIGH AND LOW ENTRY BARRIERS

Kravtsov Gennady Grigorievich

Director of the Research Center "Applied Statistics"

E-mail: 62abc@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3405-1461>

Abstract

Traditional journal ranking systems measure citations, not publication quality. Particular attention deserves journals with a low entry barrier that offer virtually guaranteed publication. This raises the question of the actual quality of publications in such journals.

Objective – To test an algorithm for comparing scientific journals with high and low entry barriers based on a calibrated AI reviewer.

Methodology. A two-level architecture is proposed. At the first level, a random sample of 7 articles is drawn from the latest issue of each journal and independently evaluated by the AI reviewer (10 runs). The strongest, median, and weakest positions are identified. At the second level, competitive pairwise comparison of peer articles is conducted within a single context. The algorithm was tested on two technical journals contrasting in entry barriers.

Results. Isolated evaluations create a false impression of comparability between journals (a calibration artifact). Competitive comparison revealed a progressive gap: for the strongest articles, the low-barrier journal lagged by 14.2 points (17%); for median articles – by 26.9 points (42%); for weakest articles – by 27.2 points (54%).

Conclusion. The proposed algorithm allows researchers and editors to independently compare journals by actual publication quality rather than by indirect bibliometric indicators. The method is reproducible, requires no subscription to commercial databases, and can be applied to any subject area.

Keywords: AI reviewer, journal comparison, entry barrier, low-barrier journals, AI calibration, quality of scientific publications, two-level architecture.

Введение

Актуальность

В последние годы всё большее распространение получают научные журналы с низким порогом входа (low-barrier journals). Эти издания предлагают исследователям экстремально короткие сроки и фактическую гарантированность публикации, что критически важно для аспирантов, соискателей и авторов. Однако именно это ставит методологический вопрос: сохраняется ли качество содержания статей при минимальном рецензионном фильтре [Bauchner, Rivara, 2024; Cherkasova, Taktarova, 2024]?

С другой стороны, сама традиционная система рецензирования в условиях экспоненциального роста научных публикаций и хронической перегрузки экспертного сообщества всё чаще даёт сбои: поверхностные отписки, задержки на месяцы, конфликт интересов [Menke et al. (2022); Haffar et al. (2019)]. Кроме того, традиционная экспертная валидация сталкивается с системным эффектом, который автор ранее предложил называть «эффектом неявного ИИ-советника» (implicit AI advisor effect) [Kravtsov, 2026]: привлечённые эксперты в той или иной форме обращаются к ИИ для уточнения формулировок и калибровки суждений [Wiley, 2025; Liang et al., 2024; Naddaf, 2026], что ставит под сомнение возможность получения «чисто человеческой» оценки [Farber, 2025].

Традиционные системы ранжирования журналов (Web of Science, Scopus, РИНЦ) также не дают строгого ответа на вопрос о качестве, поскольку они измеряют цитируемость, а не содержание публикаций. Как показано в [Kravtsov, 2026], даже журнал с высоким импакт-фактором может публиковать методологически слабые работы.

В ответ на эти вызовы предлагается использование калиброванного ИИ-рецензента. Он обеспечивает фиксированную структуру оценки, явные взвешенные критерии и достаточную стабильность результатов при соблюдении протокола, что делает его пригодным для первичной стандартизированной оценки рукописей.

Проблема

Сопоставление качества статей из разных журналов наталкивается на две методические трудности. Во-первых, изолированная оценка статей ИИ-рецензентом страдает от контекстной зависимости: одна и та же статья, оценённая в разном окружении, может получать разные баллы. Во-вторых, результаты разных прогонов ИИ для одной статьи демонстрируют вариативность, что делает некорректным прямое сравнение абсолютных баллов, полученных в независимых сеансах.

В настоящей работе предлагается алгоритм сопоставления журналов с контрастным порогом входа, основанный на двухуровневой архитектуре ИИ-рецензента [Kravtsov, 2025b]. Первый уровень включает многократную оценку нескольких случайных статей каждого журнала. По итогам ранжирования в каждом издании фиксируются три среза качества: статья с максимальным баллом (сильнейшая), статья с медианным баллом и статья с минимальным баллом (слабейшая). На втором уровне проводится конкурентное попарное сравнение одноранговых статей в едином контексте. Ключевая особенность — сравнение не абстрактных работ, а трёх качественных срезов, что позволяет зафиксировать реальный разрыв между журналами.

Цель — апробировать алгоритм сопоставления научных журналов с высоким и низким порогом входа на основе ИИ-рецензента.

Задачи:

1. Сформировать выборку из двух журналов одной предметной области, контрастных по порогу входа.
2. Отобрать по 7 статей из каждого журнала и определить сильнейшую, медианную и слабейшую позиции.
3. Провести конкурентное сравнение одноранговых статей с использованием калиброванного ИИ-рецензента.
4. Проанализировать разрыв в качестве между журналами на каждом из трёх срезов.

Научная новизна

Впервые предлагается эмпирическая верификация гипотезы о том, что разрыв между журналами с разным порогом входа проявляется не только в библиометрических показателях, но и в непосредственном сопоставлении качества самих публикаций — на основе авторского калибровочного ИИ-рецензента. Методологическая новизна заключается в применении конкурентного сравнения одноранговых статей, что устраняет проблему несопоставимости изолированных ИИ-оценок.

Практическая значимость

Разработанный алгоритм позволяет исследователям и редакциям самостоятельно оценивать и сравнивать не только статьи [Thelwall, 2025], но и научные журналы в целом, имея доступ только к открытым архивам статей и публичному ИИ-инструменту [Daugherty et al., 2022]. Метод не требует подписки на коммерческие базы данных и может быть воспроизведён для любой предметной области.

2. Методология

2.1. Дизайн исследования

Для апробации алгоритма сопоставления журналов с высоким и низким порогом входа был выбран дизайн «парного сравнения». Предлагаемый алгоритм развивает двухуровневую архитектуру ИИ-рецензирования, ранее апробированную для ранжирования нескольких журналов одной категории [Kravtsov, 2026]. В отличие от предшествующей версии, в настоящей работе: (1) выборка увеличена с 5 до 7 статей на журнал для робастного выделения качественных позиций в условиях высокой гетерогенности low-barrier изданий; (2) критерий «Этика» заменён на «Воспроизводимость» (STEM-режим); (3) конкурентное сравнение на втором слое выполнено в попарном формате для минимизации сбоев [Kravtsov, 2025b].

Выбор $N=7$ эмпирически обоснован: предварительное тестирование показало, что при $N>7$ модель начинает «забывать» критерии оценки первой статьи к моменту анализа последней, а $N=7$ обеспечивает устойчивое определение сильнейшей (1-я позиция), медианной (4-я позиция) и слабейшей (7-я позиция) статей.

2.2. Формирование выборки журналов

Для апробации метода были отобраны два рецензируемых научных журнала, контрастных по порогу входа. Журнал J1 не входит в перечень ВАК и характеризуется минимальным рецензионным фильтром (low-barrier), со сроком публикации 3-4 недели. Журнал J2 входит в перечень ВАК и поддерживает традиционный высокий порог рецензирования. Срок публикации 3-6 месяцев. Оба журнала относятся к одной предметной области (технические науки). В публикации журналы анонимизированы (коды J1 и J2) для фокуса на методе, а не на конкретных изданиях и соблюдения этических норм.

2.3. Процедура отбора статей (Слой 1)

Первый этап предназначен для выделения из каждого журнала статей, репрезентирующих три уровня качества: сильнейшую, медианную и слабейшую [Kravtsov, 2026]. Для каждого журнала выполняется следующая процедура:

1. Выбирается последний доступный полный выпуск.
2. Из выпуска случайным образом отбираются $N=7$ статей.
3. Каждая статья независимо оценивается ИИ-рецензентом в STEM-режиме.
4. Процедура повторяется $R=10$ раз для каждой статьи с фиксацией итогового балла.

5. Для каждой статьи вычисляется средний итоговый балл по 10 прогонам.

$$\bar{S}_{ij} = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R S_{ij}^{(r)}, \quad R = 10$$

где $S_{ij}(r)$ — итоговый балл i -й статьи j -го журнала в r -м прогоне.

6. Статьи сортируются по убыванию среднего балла.

7. Определяются позиции: сильнейшая (1-я), медианная (4-я), слабейшая (7-я).

2.4. Конкурентное сравнение (Слой 2)

Пилотное тестирование показало, что подача всех шести статей одновременно (по три из каждого журнала: сильнейшая, медианная и слабейшая) в единый промпт приводит к сбоям и ошибочным результатам. ИИ-рецензент демонстрирует увеличение количества сбоев из-за большого объема анализируемого материала, расширения спектра предметных областей и неоднородности оформления статей. Система предпочитает единую методологическую парадигму в рамках одного запроса.

Поэтому сопоставление выполнялось попарно по аналогичным категориям качества:

- сильнейшая статья J1 - сильнейшая статья J2
- медианная статья J1 - медианная статья J2
- слабейшая статья J1 - слабейшая статья J2

Для каждой пары проведено по $R=10$ прогонов. Такой подход обеспечил методологическую чистоту сравнения и минимизировал искажения. Тем самым использована авторская двухуровневая архитектура ИИ-рецензирования [Kravtsov, 2025b] в модификации для задачи сопоставления контрастных журналов.

2.5. ИИ-рецензент

В работе использован авторский усовершенствованный калиброванный промпт (Universal_AI_Review_Prompt_v.7.0) [Kravtsov, 2025b], работающий в STEM-режиме (естественные и технические науки). Промпт реализует 100-балльную взвешенную метрику со следующими весами критериев [Institute of Hydrogen Economy, 2024] (Таблица 1):

Таблица 1. Критерии оценки научных статей

Критерий	Вес
Научная новизна (с дифференциацией I/P-Novelty)	30%
Методологическая строгость	25%
Практическая ценность	20%
Качество визуализации	15%
Воспроизводимость и открытость	10%

Ключевые особенности промпта, отличающие его от типовых запросов к LLM:

1. **Обязательный предварительный этап калибровки** — перед оценкой отдельных статей ИИ выполняет целостный анализ всего массива (тематический спектр, категориальный состав, диапазон строгости), что устраняет эффект изолированной оценки.
2. **Дифференциация новизны** на внутрипарадигмальную (I-Novelty) и парадигмальную (P-Novelty) с соответствующим переопределением критерия методологической строгости для P-Novelty.
3. **Отдельный критерий воспроизводимости** с детальной шкалой для STEM-режима (от 0 до 10 баллов), учитывающей доступность данных, кода и описания шагов.
4. **Обязательный блок «Поиск аналогов»** в разделе оценки новизны.

Полный текст промпта и результаты валидации доступны в [Kravtsov, 2025b].

Важно: Полученные абсолютные баллы сопоставимы только внутри одного уровня качества (поскольку сравнение происходит в едином контексте). Сравнение баллов между разными срезами (например, балла сильнейшей статьи и балла слабейшей) не производится, так как ИИ адаптирует шкалу под качество предъявленного массива.

2.6. Анализ результатов

Для каждого среза качества рассчитаны средний итоговый балл по 10 прогонам для каждого журнала и разрыв (дельта) между журналами.

Итоговое сопоставление журналов выполнено путём сравнения позиций в трёх независимых рейтингах (сильнейшие / медианные / слабейшие статьи).

3. Результаты

Результаты изолированной оценки статей журнала J1 с низким порогом входа (Таблица 2) (рис. 1) демонстрируют значительный разброс качества: от 43,9 балла (слабейшая статья А3) до 85,6 балла (сильнейшая А6). Медианная позиция (А2) зафиксирована на уровне 60,4 балла. Разрыв между лучшей и худшей статьями составляет 41,7 балла, что указывает на выраженную гетерогенность публикационного потока внутри одного журнала (рис.1).

Таблица 2. Распределение статей журнала J1 в результате 10 прогонов

Статья	Новизна (30)	Методология (25)	Практ. ценность (20)	Визуализация (15)	Воспроизводимость (10)	Итого (100)
А6	24	22.2	17.9	13.3	8.2	85.6
А1	18.9	18.8	16.3	10.8	6	70.8
А7	19.8	18.6	14.7	9	7	69.1
А2	14	16.5	14	9.7	6.2	60.4
А5	14.7	14.7	14.4	7.9	5.6	57.3
А4	11	12.2	13.1	8.8	4.9	50
А3	9.7	10.8	11.4	7.9	4.1	43.9

Примечание. Статьи отсортированы по убыванию среднего балла. Диапазон: от 43,9 до 85,6 балла. Медианная позиция (4-я статья, А2): 60,4 балла.

Рисунок 1. Box plot распределения статей журнала J1

Журнал J2 с высоким порогом входа показал следующие ранжирование статей на основании 10 прогонов [Кравцов, 2026]: лучшая статья (A3) набирает 82,6 балла, слабейшая (A7) — 42,5 балла, разрыв составляет 40,1 балла. Медианное значение (59,2) близко к среднему арифметическому выборки (61,0), что указывает на умеренно симметричное распределение (Таблица 3) (рис.2).

Таблица 3 — Распределение итоговых баллов статей журнала J2 по результатам 10 прогонов.

Статья	Новизна (30)	Методология (25)	Практ. ценность (20)	Визуализация (15)	Воспроизводимость (10)	Итого (100)
A3	23.4	21	17.5	13.1	7.6	82.6
A1	19.3	18.9	15.4	11.6	6.2	71.4
A2	16.7	16.5	15.1	10.5	5.6	64.4
A4	15.3	15.3	14.3	9.6	4.7	59.2
A6	15	15.5	12.9	8.9	5.1	57.4
A5	12.4	12.6	12.4	8.3	4.3	50
A7	9.5	10.2	10.6	7.9	4.3	42.5

Примечание. Статьи отсортированы по убыванию среднего балла. Диапазон: от 42,5 до 82,6 балла. Медианная позиция (4-я статья, A4): 59,2 балла.

Рисунок 2. Box plot распределения статей журнала J2

Сопоставление с журналом J1 (Таблица 2, диапазон 43,9–85,6, медиана 60,4) создаёт обманчивое впечатление сопоставимости двух изданий. Однако это артефакт метода изолированной оценки: ИИ-рецензент на первом слое калибрует 100-балльную шкалу под внутреннее качество каждого массива из 7

статей, адаптируя разброс к уровню конкретного журнала. Абсолютные баллы, полученные в независимых прогонах, некорректно сравнивать напрямую.

Конкурентное сравнение средних баллов по 10 прогонам лучших статей для J1 и J2 (Таблица 4) (рис.3) устраняет калибровочный артефакт. Журнал J2 (83,0 балла) превосходит J1 (68,8 балла) на 14,2 балла. Как видно из box plot (Рисунок X), индивидуальные оценки 10 прогонов для двух журналов не пересекаются — ни одно значение J1 не достигает минимального значения J2, что подтверждает уверенное и устойчивое преимущество. Разрыв фиксируется по всем критериям, наиболее выражен по новизне (5,9 балла) и воспроизводимости (2,0 балла).

Таблица 4. Сопоставление сильнейших статей

Статья	Новизна (30)	Методология (25)	Практ. ценность (20)	Визуализация (15)	Воспроизводимость (10)	Итого (100)
J2	23.9	21.3	17.7	12.8	7.3	83
J1	18	19.2	15.3	11	5.3	68.8

Рисунок 3. Box plot сопоставления лучших статей

Сопоставление медианных статей (Таблица 5) (рис.4) демонстрирует существенное расхождение: J2 набирает 64,7 балла, J1 — лишь 37,8 балла. Разрыв в 26,9 балла более чем вдвое превышает разрыв среди лучших статей (14,2 балла), что указывает на ускоренное падение качества в журнале с низким порогом входа. Анализ box plot (Рисунок Y) показывает лишь минимальное пересечение индивидуальных оценок (2–3 прогона из 10), что не ставит под сомнение общий вывод.

Таблица 5. Сопоставление медианных статей

Статья	Новизна (30)	Методология (25)	Практ. ценность (20)	Визуализация (15)	Воспроизводимость (10)	Итого (100)
J2	17	16.3	15.6	11	4.8	64.7
J1	9.5	10.4	9.4	5.3	3.2	37.8

Рисунок 4. Box plot сопоставления медианных статей

Сопоставление слабейших статей (Таблица 6) (рис.5) выявляет максимальный разрыв: J2 получает 50,5 балла, J1 — лишь 23,3 балла. Дельта в 27,2 балла превышает разрыв среди лучших (14,2) и медианных (26,9) статей, что подтверждает прогрессирующую деградацию качества в журнале с низким порогом входа по мере движения к нижней части публикационного потока. При этом даже слабейший результат J2 (45 баллов) на 14 баллов превосходит лучший результат J1 (31 балл), как следствие - индивидуальные оценки 10 прогонов полностью разделены — ни одно значение J1 не достигает минимального значения J2.

Таблица 6. Сопоставление слабейших статей

Статья	Новизна (30)	Методология (25)	Практ. ценность (20)	Визуализация (15)	Воспроизводимость (10)	Итого (100)
J2	10.6	10.7	13.8	10.4	5	50.5
J1	5	6.1	6.5	3.5	2.2	23.3

Рисунок 5. Box plot сопоставления слабейших статей

4. Воспроизводимость и дополнительные материалы

Все материалы исследования размещены в открытом доступе GitHub <https://github.com/Famimot/ai-peer-review-prompt> [Kravtsov, 2025b]:

- промпт v.7.0 (рус., англ.)
- исходные данные оценок
- результаты всех прогонов
- описание методики <https://doi.org/10.5281/zenodo.19640342> [Kravtsov, 2026]

Любой исследователь может полностью воспроизвести описанную процедуру для любой предметной области, имея доступ к открытым архивам журналов и языковой модели DeepSeek [[Zhou & Hu, 2025]].

Лицензия: Все материалы распространяются под лицензией CC BY 4.0.

5. Заключение

Предложенный алгоритм сопоставления научных журналов на основе калиброванного ИИ-рецензента успешно апробирован на двух изданиях, контрастных по порогу входа. Результаты подтверждают, что разрыв в качестве между журналами сохраняется на всех трёх срезах: для лучших статей отставание слабого журнала составило 14,2 балла (17%), для медианных — 26,9 (42%), для слабейших — 27,2 (54%). Преимущество сильного журнала проявляется уже на уровне лучших публикаций и прогрессивно возрастает.

Устойчивость результатов подтверждается анализом индивидуальных оценок 10 прогонов. Для сильнейших и слабейших статей значения двух журналов полностью разделены — ни один прогон J1 не достигает минимального значения J2. Для медианных статей пересечение минимально (2–3 прогона из 10). Более того, даже слабейший результат J2 (45 баллов) на 14 баллов превосходит лучший результат J1 (31 балл). Это исключает случайный характер различий и подтверждает диагностическую ценность метода.

В сравнении с существующими инструментами (Scopus/WoS, РИНЦ, SciScore, OpenReview) предлагаемый метод обладает уникальным сочетанием характеристик: измеряет качество статей по пяти взвешенным критериям, полностью открыт, не требует подписки и воспроизводим. В отличие от типичной человеческой рецензии с произвольной структурой, неявными критериями и вариабельностью 28–32% [Goldberg, 2025], ИИ-рецензент обеспечивает фиксированную структуру, явные взвешенные критерии, отдельную 10-балльную шкалу воспроизводимости, предварительную калибровку по массиву и стабильность результатов при соблюдении протокола.

Предложенный метод не претендует на замену экспертного рецензирования [Rennie, 2003], но предоставляет исследователям и редакциям быстрый, прозрачный и воспроизводимый инструмент для первичной оценки качества научных статей и сопоставления журналов по реальному содержанию публикаций [Doskaliuk, et al., 2025; Freyer F.J., Ryan, 2024], а не по косвенным библиометрическим показателям [Bauchner, Rivara, 2024].

В практическом плане метод может быть полезен разным категориям пользователей: автору — для оценки готовности рукописи к подаче и её соответствия уровню статей журнала, редакции — для фильтрации рукописного потока (оставляя человеку сложные случаи), читателю — для выбора журнала.

Следующим этапом станет применение адаптивной мульти-интервальной шкалы AMIS [Kravtsov, 2025a] для нивелирования артефактов калибровки ИИ при сравнении результатов разных лет. Это позволит перейти от констатации текущего разрыва между журналами к анализу их динамики и построению системы долгосрочного мониторинга качества.

Литература

1. Bauchner H., Rivara F.P. Use of artificial intelligence and the future of peer review // Health Affairs Scholar. 2024. Vol. 2. No 5. Article ID qxae058. doi: 10.1093/haschl/qxae058.

2. Daugherty A.L., Lindquist J., Williams J.L. Web of Science Citation Median Metrics: A New Tool for Research Evaluation. Clarivate Analytics. 2022. URL: <https://clarivate.com/...> (accessed:14.04.2026).
3. Doskaliuk B., Zimba O., Yessirkepov M. et al. Artificial Intelligence in Peer Review: Enhancing Efficiency While Preserving Integrity // Journal of Korean Medical Science. 2025. Vol. 40. No 7. Article ID e92. doi: 10.3346/jkms.2025.40.e92.
4. Farber M. Enhancing Academic Decision-Making: Using LLMs for Journal Selection and Reviewer Recommendation // Journal of Scholarly Publishing. 2025. Vol. 56. No 2. P. 88-104. DOI: [10.1002/leap.1638](https://doi.org/10.1002/leap.1638).
5. Freyer F.J., Ryan A. How does bad data slip through? Allegations of research fraud raise questions about "peer review" // The Boston Globe. 2024. March 20.
6. Goldberg A., Stelmakh I., Cho K., Oh A., Agarwal A., Belgrave D., Shah N.B. Peer reviews of peer reviews: A randomized controlled trial and other experiments // PLOS ONE. 2025. Vol. 20. No 4. Article e0320444. doi: 10.1371/journal.pone.0320444.
7. Haffar S., Bazerbachi F., Murad M.H. Peer review bias: a critical review // Mayo Clinic Proceedings. 2019. Vol. 94. No 4. P. 670-676. doi: 10.1016/j.mayocp.2018.09.004.
8. Institute of Hydrogen Economy. Polozhenie ob otsenke nauchnykh proizvedeniy po 100-ball'noy shkale na osnove 10 klyuchevykh kriteriev [Regulations on the evaluation of scientific works on a 100-point scale based on 10 key criteria] [Electronic resource] // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology (ISJAE). URL: <https://www.isjaee.com/jour/announcement/view/446> (accessed: 01.04.2026).
9. Kravtsov, G. (2025). Adaptive multi-interval scale (AMIS): Optimizing the normalization and comparison of primary and aggregated data [Preprint]. OSF. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/Q8345>
10. Kravtsov G.G. AI Peer Review Prompt [Electronic resource] // GitHub. 2025. URL: <https://github.com/Famimot/ai-peer-review-prompt> (accessed: 06.04.2026). doi:10.5281/zenodo.19455086.
11. Kravtsov, G. G. (2026). Two-level open-source architecture for independent AI ranking of scientific journals. OSF Preprints. https://doi.org/10.31235/osf.io/vpbk6_v1
12. Liang W., Izzo Z., Zhang Y. et al. Monitoring AI-modified content at scale: A case study on the impact of ChatGPT on AI conference peer reviews // arXiv. 2024. arXiv:2411.12345. (accessed:14.04.2026).
13. Menke J., Eckmann P., Ozyurt I.B., Roelandse M., Anderson N., Grethe J., Gamst A., Bandrowski A. Establishing institutional scores with the Rigor and Transparency

Index: Large-scale analysis of scientific reporting quality // Journal of Medical Internet Research. 2022. Vol. 24. No 6. Article ID e37324. doi: 10.2196/37324.

14. Naddaf M. More than half of researchers now use AI for peer review — often against guidance // Nature. 2026. Vol. 649. No 8096. P. 273-274. doi: 10.1038/d41586-025-04066-5.

15. Rennie D. Editorial peer review: its development and rationale // Peer review in health sciences /ed. by F. Godlee, T. Jefferson. 2nd ed. London: BMJ Books, 2003. P. 1-13.

16. Thelwall M. ChatGPT ranking of business and management journals with article quality scores // Aslib Journal of Information Management. 2025. doi: 10.1108/AJIM-11-2024-0927.

17. Wiley. ExplanaItions 2025: The Evolution of AI in Research [Electronic resource] // Wiley Online Library. 2025. URL: <https://www.wiley.com/en-us/explorations/ai-research-2025> (accessed: 14.04.2026).

18. Zhou Y., Hu H. Can AI Evaluate Literature at the Level of Experts? A Comparative Analysis of ChatGPT-4o, DeepSeek R1, and Human Ratings Based on Entropy // Frontiers in Research Metrics and Analytics. 2025. Vol. 10. Article ID 1684137. doi: 10.3389/frma.2025.1684137.